

RESEARCH, INSIGHTS, AND IDEAS

The Knowledge Series

သုတေသန စာစောင်အတွဲ (၁)

Research Bulletin Volume (1)

The Knowledge Series သုတေသနစာစောင်

လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေအကြောင်း ခြင်းရာများအပေါ် မူတည်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအတွက်ရည်ရွယ်၍ The Knowledge Series သုတေသနစာစောင်ကိုပြုစုတင်ပြပါသည်။

The Knowledge Series သုတေသနစာစောင်အတွဲ(၁)၌ နိုင်ငံတစ်ခုတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍများမှပါဝင်ကြသည့်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော (၁)အစိုးရ၊ (၂) နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ (၃) စစ်တပ် နှင့် (၄) ရဲအဖွဲ့ဟူ၍ အပိုင်းငယ်လေးပိုင်းပါဝင်ပါသည်။ တပိုင်းစီတွင် သက်ဆိုင်သော အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ ပြည်သူများအပေါ်ထားရှိအပ်သည့်ကျင့်ဝတ်နှင့် လေးစားလိုက်နာရမည့်ဝတ္တရားများကို စာရေးသူကရှင်းလင်းလွယ်ကူစွာအကျဉ်းချုပ်ပြုစုရေးသားထားပါသည်။

ဤစာစုကိုဖတ်ရှုရ၍ သိရှိနားလည်ပြီးသူများသည်လည်းကောင်း၊ မသိရှိကြသေးသောသူများသည်လည်းကောင်း နားလည်သဘောပေါက်ကြ၍ကျင့်သုံးနိုင်ကြပြီး၊ သာယာဝပြောသောလူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင် တာဝန်သိနိုင်ငံသားတစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့် အုပ်တချုပ်သဲတပွင့်အဖြစ် ပါဝင်နိုင်ကြပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါသည်။

The Knowledge Series သုတေသနစာစောင်ကို မြန်မာအင်္ဂလိပ်နှစ်ဘာသာဖြင့်ပြုစုဝေမျှပါသည်။

အယ်ဒီတာအဖွဲ့
myanmarknowledgeseries@gmail.com
၂၀၂၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်

RESEARCH, INSIGHTS AND IDEAS

The Knowledge Series

သုတေသန စာစောင်အတွဲ (၁)

ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများ-

- ၁။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ အစိုးရ
- ၂။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးပါတီများ
- ၃။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ စစ်တပ်
- ၄။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ရဲအဖွဲ့

မောင်ဘဦး

မာတိကာ

၁။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ အစိုးရ

- (က) နိုင်ငံတစ်ခုတွင် အစိုးရ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ မည်သည်နည်း။ ၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍမှာ မည်သည်နည်း။
- (ခ) နိုင်ငံတစ်ခုတွင် အစိုးရလိုအပ်ပါသလား။
- (ဂ) ကမ္ဘာပေါ်တွင် အစိုးရမရှိသောနိုင်ငံ ရှိပါသလား။

၂။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးပါတီများ

- (က) နိုင်ငံတစ်ခုတွင် နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ မည်သည်နည်း။ ၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍမှာ မည်သည်နည်း။
- (ခ) နိုင်ငံတစ်ခုတွင် နိုင်ငံရေးပါတီများ လိုအပ်ပါသလား။
- (ဂ) ကမ္ဘာပေါ်တွင် နိုင်ငံရေးပါတီမရှိသောနိုင်ငံ ရှိပါသလား။

၃။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ စစ်တပ်

- (က) နိုင်ငံတစ်ခုတွင် စစ်တပ်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ မည်သည် နည်း။ ၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍမှာ မည်သည်နည်း။
- (ခ) နိုင်ငံတစ်ခုတွင်စစ်တပ် လိုအပ်ပါသလား။
- (ဂ) ကမ္ဘာပေါ်တွင် စစ်တပ်မရှိသောနိုင်ငံ ရှိပါသလား။

၄။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ရဲအဖွဲ့

- (က) နိုင်ငံတစ်ခုတွင် ရဲအဖွဲ့၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ မည်သည် နည်း။ ၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍမှာ မည်သည်နည်း။
- (ခ) နိုင်ငံတစ်ခုတွင် ရဲအဖွဲ့လိုအပ်ပါသလား။
- (ဂ) ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရဲအဖွဲ့ မရှိသောနိုင်ငံ ရှိပါသလား။
- (ဃ) ရဲအဖွဲ့အားကွပ်ကဲမှု

အခန်း ၁။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ အစိုးရ

(က) နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် အစိုးရ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဘာတွေလဲ။ အစိုးရ၏အခန်းကဏ္ဍက ဘာတွေလဲ။

အစိုးရတစ်ခုရှိခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ တိုင်းပြည်တွင် ပြည်သူများ၏ လုံခြုံမှုနှင့် သာယာဝပြောမှုတို့ကို ဆောင်ကြဉ်းပေးရန်ဖြစ်သည်။ အစိုးရများသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ချောမွေ့စွာလည်ပတ်နိုင်အောင် စီမံပေးသည်။ ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများကို ထမ်းဆောင်သည်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ဆောင်ရွက်သည်။ အစိုးရမရှိပါက လူ့အဖွဲ့အစည်းသည် ပရမ်းပတာဖြစ်မှုများ၊ အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ရပြီး ပြည်သူများ၏အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ဥစ္စာ မလုံခြုံမှုများနှင့်ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

အစိုးရ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(၁) တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး- အစိုးရများသည် ဥပဒေများဖြင့် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ စည်းမျဉ်းစနစ်ကို ထိန်းကျောင်းပေးသည်။ ပြည်သူပြည်သားများကို ဥပဒေတောင်အတွင်းက အကာအကွယ်ပေးသည်။ တရားမျှတမှုကို ဆောင်ကြဉ်းပေးသည်။

(၂) လုံခြုံရေးနှင့်ကာကွယ်ရေး- နိုင်ငံအား ပြည်ပအန္တရာယ်များမှ ကာကွယ်ခြင်းသည် အစိုးရ၏ အခြေခံတာဝန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ၏အချုပ်အခြာအာဏာကိုကာကွယ်ရန် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ၊

ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့များနှင့် အခြားလိုခြိုရေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ ဆောင်ရွက်ထားရှိရပါသည်။

(၃) **စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှု-** အစိုးရများသည် နိုင်ငံ၏စီးပွားရေး တည်ငြိမ်ပြီး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိစေရန်တာဝန်ရှိသည်။ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုမရှိရန်၊ အလုပ်လက်မဲ့လျော့ချရန်နှင့် နိုင်ငံစီးပွားရေးကိုမြှင့်တင်ပေးရန်တာဝန်ရှိသည်။ ငွေကြေးမူဝါဒ၊ အခွန်မူဝါဒ၊ ကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒများနှင့် ဘဏ္ဍာရေးမူဝါဒများမှန်ကန်ထိရောက်စွာချမှတ်ဆောင်ရွက်ရပါသည်။

(၄) **အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှု-** ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ သန့်ရှင်းစည်ပင်ရေးနှင့် ရေ၊ မီးကဲ့သို့သော ပြည်သူ၏အဓိကလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးရပါသည်။

(၅) **လူမှုကယ်ဆယ်ရေး-** သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်များချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဘေးအန္တရာယ်များကျရောက်ပါက ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အန္တရာယ်ထိခိုက်လွယ်သည့်လူများအား အထောက်အပံ့ပေးခြင်း၊ အလုပ်လက်မဲ့များအားထောက်ပံ့မှုပေးခြင်းနှင့်၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် မညီမျှမှုကို လျော့နည်းရေးအတွက် လူမှုဖုံလုံရေးအစီအမံများဆောင်ရွက်ခြင်းများလုပ်ဆောင်ရပါသည်။

(၆) **သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမှု-** အစိုးရသည် နိုင်ငံတဝှမ်း သဘာဝသယံဇာတအရင်းအမြစ်များပြုန်းတီးမှုကို ကာကွယ်ရန်နှင့် တည်တန့်ခိုင်မြဲသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်စေရေးအတွက် နိုင်ငံ၏သဘာဝသယံဇာတအရင်းအမြစ်များကို ထိန်းသိမ်းစီမံရန်

တာဝန်ရှိပါသည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုနှင့်၊ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုကဲ့သို့သော ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန် တို့အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများကို ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်ရန် လည်းတာဝန်ရှိပါသည်။

(၇) **နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနှင့်သံတမန်ရေး-** အစိုးရများသည် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနှင့် သံတမန်ရေးများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်များတွင် ပါဝင်ညှိနှိုင်းခြင်း၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ လုံခြုံရေးနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကဲ့သို့သော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကိုပါ ဝင်ဖြေရှင်းခြင်းများတွင် နိုင်ငံတော်၏ကိုယ်စားတာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်သည်။

(၈) **ပြည်သူ့ကိုယ်စားပြုခြင်းနှင့် အာမခံခြင်း-** ဒီမိုကရေစီစနစ် နိုင်ငံများတွင် အစိုးရသည် ပြည်သူ့ကိုယ်စားပြုသည်။ ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားနှင့် အလိုဆန္ဒကိုရှေးရှု၍လုပ်ဆောင်သည်။ ဤအခန်းကဏ္ဍတွင် ပြည်သူ့သဘောထားကို အဓိကထားသောမူဝါဒများချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လူ့အခွင့်အရေးများကိုကာကွယ်ခြင်းနှင့် လွတ်လပ်မှုနှင့် ဒီမိုကရေစီကို အာမခံခြင်းတို့ပါဝင်သည်။

(ခ) နိုင်ငံတစ်ခုတွင် အစိုးရ လိုအပ်ပါသလား။

တိုင်းပြည်တစ်ပြည်တွင် အောက်ဖော်ပြပါအကြောင်းအရာများကို ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အစိုးရတရပ် လိုအပ်ပါသည်။

- **တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး-** ပြည်သူများ၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ဥစ္စာလုံခြုံမှုအတွက် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို

ဆောင်ရွက်ရန်၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းချောမွေ့စွာလည်ပတ်နိုင်ရေး အတွက်ဥပဒေစည်းမျဉ်းများဖြင့်ထိန်းကျောင်းပေးရန်နှင့် အငြင်းပွားမှုများကို တရားနည်းလမ်းတကျဖြေရှင်းပေးရန်တို့ အတွက် အစိုးရတရပ်လိုအပ်ပါသည်။ သို့မဟုတ်ပါက လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် ပရမ်းပတာဖြစ်မှုနှင့် ပြဿနာများကို အကြမ်းဖက်ဖြေရှင်းမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။

- **ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများပေးခြင်း-** ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ သန့်ရှင်း စည်ပင်ရေးနှင့် ရေ၊ မီးကဲ့သို့သော ပြည်သူ၏အဓိက လိုအပ်ချက်များကို အစိုးရအနေဖြင့်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေး ရန်လိုအပ်ပါသည်။

- **စီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှု-** တိုင်းပြည်တစ်ခုတွင် စီးပွားရေး တည်ငြိမ်ရေးအတွက်၊ အစိုးရ၏အခန်းကဏ္ဍသည် အဓိက ကျပါသည်။ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကိုထိမ်းချုပ်ခြင်း၊ အလုပ်လက်မဲ့ ပြဿနာကိုဖြေရှင်းခြင်း၊ မှန်ကန်သော အခွန်မူဝါဒ ချမှတ် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ နိုင်ငံ၏ဘဏ္ဍာငွေများကို မျှတ ပြီးအကျိုးရှိစွာခွဲဝေသုံးစွဲခြင်းစသော လုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရန် အစိုးရတရပ်လိုအပ်ပါသည်။

- **လူ့အခွင့်အရေးနှင့် လွတ်လပ်မှုများကိုကာကွယ်ခြင်း-** နိုင်ငံတစ် ခုတွင် ပြည်သူတစ်ဦးချင်းစီ၏အခွင့်အရေးများကိုကာကွယ် ပေးခြင်း၊ လူတိုင်းကို ဥပဒေအောက်မှာ တရားမျှတမှုရရှိစေ ခြင်းဟူသော အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးနှင့်လွတ်လပ်မှုများကို အကာအကွယ်ပေးရန် အစိုးရတရပ်လိုအပ်ပါသည်။

- **ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထိတွေ့ဆက်ဆံမှု-** အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်နေကြသောလက်ရှိကမ္ဘာကြီးတွင် အစိုးရများသည် နိုင်ငံတော်ကို ကိုယ်စားပြု၍ မိမိနိုင်ငံအကျိုးအတွက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကိုပါဝင်ဖြေရှင်းခြင်းနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိန်းသိမ်းခြင်းစသော အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍများကို ပါဝင်လုပ်ဆောင်ရပါသည်။

အချုပ်အားဖြင့် တိုင်းပြည်တစ်ခုတွင် စနစ်ကျသောလူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ရန်၊ တရားမျှတမှုရှိစေရန်၊ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများ၏ အခွင့်အရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားကို အကာအကွယ်ပေးရန်နှင့် ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများပေးရန်၊ စသည်တို့ တွက် အစိုးရတစ်ရပ်လိုအပ်ပါသည်။

(ဂ) ကမ္ဘာပေါ်တွင် အစိုးရမရှိသောနိုင်ငံ ရှိပါသလား။

လက်ရှိကမ္ဘာပေါ်တွင် အစိုးရမရှိဘဲ တည်ရှိနေသော နိုင်ငံမရှိပါ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု စနစ်ကျလည်ပါတ်နိုင်ရန် အစိုးရတစ်ရပ်လိုအပ်ပါသည်။ သို့ရာတွင်၊ နိုင်ငံအချို့၌ မငြိမ်မသက်ဖြစ်မှု၊ အစိုးရအာဏာမသက်ရောက်မှု၊ သို့မဟုတ် အစိုးရယန္တရားပြိုကျသွားမှုများရှိသည့် သာဓကများရှိပါသည်။

အစိုးရမရှိခြင်း သို့မဟုတ် အစိုးရမတည်ငြိမ်မှု ဖြစ်ခဲ့သော နိုင်ငံများ၏ ဥပမာများ

- (၁) **ဆိုမာလီယာ (၁၉၉၁-၂၀၁၂)-** ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် သမ္မတဆီးယက်ဘာရီကို ဖယ်ရှားခံရပြီး ဗဟိုအစိုးရ ပြိုကျသွားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်၊ ဆိုမာလီယာနိုင်ငံသည် ကျရှုံးနိုင်ငံ (failed state) အဖြစ်နဲ့

ဆယ်ခုနှစ်ကျော် ဖြတ်သန်းခဲ့ရပါသည်။ တိုင်းပြည်ကသောင်းကနင်း ဖြစ်ပြီး၊ စစ်ဘုရင်များ၊ စစ်သွေးကြွများကြီးစိုးသော ဒေသများအဖြစ် ပြိုကွဲသွားခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသားအစိုးရမရှိတော့ပဲ နိုင်ငံသည် ဥပဒေ ကင်းမဲ့မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုများဖြင့်ကြီးစွာသော ပြဿနာကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရ ပါသည်။

ထိုသို့ကြုံတွေ့ခဲ့ပြီးနောက်၊ တဖန်ပြန်၍ ဗဟိုအစိုးရဖြစ်ပေါ်လာရေး အတွက် ကြိုးပမ်းမှုများကို ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး၊ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် ဆိုမာလီယာသည် ဖက်ဒရယ်အစိုးရသစ်ကို တည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

(၂) **လစ်ဗျား (၂၀၁၁ နောက်ပိုင်း)**- ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် မွမ်မာကဒါဖီ ကျဆုံးသွားပြီးနောက် လစ်ဗျားသည် မငြိမ်သက်မှုများ အစိပ်စိပ် အမွှာ မွှာ ပြို ကွဲမှု များနှင့် တွေ့ကြုံ ခဲ့ ရ ပါ သည် ။ စင်ပြိုင်အစိုးရများ၊ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၊ လူမျိုးစုအဖွဲ့များ စသော အုပ်စုကွဲများက နယ်မြေအသီးသီးတွင်စိုးမိုးထားကြပြီး၊ ဗဟိုအစိုးရကင်းမဲ့သွား ပါသည်။ အစိုးရဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးကြိုးပမ်းမှုများရှိသော်လည်း၊ လစ်ဗျား သည် နိုင်ငံရေးမငြိမ်မသက်မှုများနှင့် လူမှုရေးပြဿနာများကို ယနေ့ အထိ ရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ပါသည်။

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိသောဒေသများနှင့် အစိုးရမရှိသော လူ့အဖွဲ့အစည်းများ

အချို့သောနိုင်ငံများတွင် လူမျိုးစုဒေသများ သို့မဟုတ် လူ့အဖွဲ့အစည်း များသည် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် သို့မဟုတ် အုပ်ချုပ်မှုပုံစံတစ်မျိုးမျိုး ဖြင့် လွတ်လပ်စွာအုပ်ချုပ်နေကြသော ဒေသများလည်းရှိပါသည်။

- **ရိုဂျာဗာ (Rojava, Syrian Kurdistan)**- ဆီးရီးယားနိုင်ငံတွင် တည်ရှိသော ရိုဂျာဗာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသသည် ဒီမိုကရက်တစ် ကွန်ဖက်ဒရယ်လစ်စင် (Democratic Confederalism) ဟူသော ထူးခြားဝိသေသရှိသည့် အုပ်ချုပ်မှု ပုံစံဖြင့် အုပ်ချုပ်နေပါသည်။ ၎င်း အုပ်ချုပ်မှု ပုံစံ၏ အလေးထားမှုများမှာ တိုက်ရိုက်ဒီမိုကရေစီ (direct democracy)၊ ကျားမတန်းတူညီမျှမှု (gender equality)၊ နှင့် ဒေသ၏ကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်မှု (local self-governance) တို့ဖြစ်ပါသည်။
- **အစိုးရမရှိသော လူ့အဖွဲ့အစည်း (Anarchist Communities)**- အချို့သော ဒေသငယ်များတွင် နေထိုင်သော လူများသည် အစိုးရမရှိသော လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ထူထောင်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါသည်။ ကိုယ်တူကိုယ်တူ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် အချင်းချင်း အပြန်အလှန်ကူညီနေထိုင်ခြင်းဟူသောမူကို အခြေခံသည်။ သို့ရာတွင် အဆိုပါလူ့အဖွဲ့အစည်းငယ်များသည် ရေရှည် ရပ်တည်နိုင်မှု မရှိခဲ့ကြပေ။

အကျဉ်းချုပ်

နိုင်ငံတစ်ခုတွင် အစိုးရတရပ်လိုအပ်ပါသည်။ အစိုးရမရှိပါက လူ့အဖွဲ့အစည်းသည် ပရမ်းပတာဖြစ်မှုများ၊ အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အစိုးရ၏အဓိကတာဝန်များမှာ -

- (၁) လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ စည်းမျဉ်းစနစ်ကို တရားမျှတစွာ အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းထားသောဥပဒေများဖြင့် ထိမ်းကျောင်းကာကွယ်ပေးခြင်း၊

- (၂) နိုင်ငံအား ပြည်ပအန္တရာယ်များမှကာကွယ်ခြင်း၊
- (၃) နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတည်ငြိမ်ပြီး၊ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
- (၄) ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊ သန့်ရှင်းစည်ပင်ရေးနှင့် ရေမီး ကဲ့သို့သော ပြည်သူတို့၏အဓိကလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း၊
- (၅) လူမှုကယ်ဆယ်ရေးနှင့်လူမှုဖူလုံရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
- (၆) နိုင်ငံတော်၏သယံဇာတအရင်းအမြစ်များနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊
- (၇) နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနှင့်သံတမန်ရေးဆောင်ရွက် ခြင်း၊
- (၈) ပြည်သူတို့၏ သဘောထားနှင့်လိုအပ်ဆန္ဒများကို အဓိကဦးတည်သော မူဝါဒများကိုချမှတ်အကောင်အ ထည်ဖော်ခြင်း၊
- (၉) လူ့အခွင့်အရေးများကိုအကာအကွယ်ပေးခြင်း၊ လွတ်လပ်မှုနှင့်ဒီမိုကရေစီကို အာမခံခြင်းတို့ဖြစ် ပါသည်။

အခန်း ၂။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးပါတီ

(က) နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဘာတွေလဲ။ နိုင်ငံရေးပါတီများရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက ဘာတွေလဲ။

နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရှိ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခု၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အလားတူ နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်များ၊ တန်ဖိုးထားမှုများ နှင့် ရည်မှန်းချက်များကို တစ်စုတစ်စည်းတည်းအဖြစ် စုစည်းပြီး၊ နိုင်ငံသားများ၏ အကျိုးစီးပွားကို ကိုယ်စားပြုကာ၊ ဒီမိုကရေစီလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ရန်ဖြစ်သည်။

နိုင်ငံရေးပါတီများသည် နိုင်ငံသားများ၏ နိုင်ငံရေးလိုလားချက်များကို ဖော်ပြရန်၊ ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်း လွတ်လပ်သော ဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်မှုပြုလုပ်နိုင်ရန်နှင့်၊ ရွေးကောက်ခံအစိုးရသည် ပြည်သူတို့၏ သဘောထားနှင့် လိုအင်ဆန္ဒများကို အဓိကဦးတည်သော မူဝါဒများကို ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်အလို့ငှါ ပံ့ပိုးခြင်း၊ ကြပ်မတ်ခြင်းများပြုလုပ်ရန်တို့အတွက် ဖြစ်ပါသည်။

နိုင်ငံရေးပါတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(၁) **အကျိုးစီးပွားများကို ကိုယ်စားပြုခြင်း-** နိုင်ငံရေးပါတီများသည် မတူကွဲပြားသောအကျိုးစီးပွားများ၊ အမြင်များနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ မတူညီသောအလွှာအသီးသီး၏ တောင်းဆိုမှုများကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဤကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးစီးပွားများကို စုစည်းခြင်းဖြင့် နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အုပ်စုအသီးသီး၏လိုလားချက်များ ပါဝင်ရေးအတွက် အထောက်အကူပြုပါသည်။

(၂) **နိုင်ငံရေးပါတီဝင်မှု-** ပါတီများသည် မဲဆန္ဒရှင်များအား စည်းရုံးခြင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများမှ မဲဆွယ်စည်းရုံးခြင်းတို့ဖြင့် နိုင်ငံသားများအား နိုင်ငံရေးတွင်ပါဝင်ရန်တွန်းအားပေးပါသည်။ နိုင်ငံရေးပါတီများသည် မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး နိုင်ငံရေးတွင်လူထုပါဝင်မှုကိုမြှင့်တင်ရာတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။

(၃) **မူဝါဒရေးဆွဲခြင်း-** နိုင်ငံရေးပါတီများသည် နိုင်ငံ၏အဓိက ကိစ္စရပ်များတွင် ၎င်းတို့၏ ရပ်တည်ချက်များကို ဖော်ပြသည့်မူဝါဒလမ်းစဉ်ကိုချပြပြီး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းသည်။ ဤမူဝါဒလမ်းစဉ်များသည် ၎င်းတို့၏ဥပဒေပြုရေးအစီအစဉ်များကိုဖော်ပြသည့် မူဝါဒများဖြစ်ပြီး၊ မဲဆန္ဒရှင်များအား နိုင်ငံ၏မူဝါဒလမ်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းစွာနှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ်ခွင့်ရရှိစေသည်။

(၄) **အစိုးရဖွဲ့စည်းခြင်း-** ဒီမိုကရေစီစနစ်တွင် ထောက်ခံမှုအများဆုံးရရှိသည့်ပါတီ သို့မဟုတ် ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့သည် အစိုးရကိုဖွဲ့စည်းသည်။ နိုင်ငံရေးပါတီများသည် ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်း

များကို အမည်စာရင်းတင်သွင်းကာ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်ကြပြီး အနိုင်ရရှိပါက ၎င်းတို့၏ မူဝါဒများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် အာဏာကို ရယူကြသည်။

(၅) **တာဝန်ခံမှု**- အာဏာရပါတီများသည် ပြည်သူ့အားလုံးကို တာဝန်ခံရသည်။ အတိုက်အခံပါတီများအပါအဝင် မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူ့အားလုံးကို တာဝန်ခံရသည်။ အစိုးရသည် ပြည်သူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်နှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ လုပ်ဆောင်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ အတိုက်အခံပါတီများသည် အစိုးရ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို စိစစ်သုံးသပ်ပြီး ပိုကောင်းသောအစားထိုးမူဝါဒများကိုအဆိုပြုရန် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။

(၆) **နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှု**- နိုင်ငံရေးပါတီများသည် နိုင်ငံတစ်ခု၏ နိုင်ငံရေးစနစ် တည်ငြိမ်ခိုင်မာရေးအတွက် အရေးပါသည်။ အာဏာကို ရယူရန် ပြိုင်ဆိုင်မှုကို စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းရှိစွာ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံရေးစနစ်၏ တည်ငြိမ်မှုကို ဖြစ်စေသည်။ ၎င်းတို့သည် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ပဋိပက္ခများကို ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းများဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်ငြိမ်းချမ်းမှုဖြစ်စေပါသည်။

(၇) **ခေါင်းဆောင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး**- ပါတီများသည် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များပေါ်ပေါက်လာစေရန် မွေးထုတ်ရာလေ့ကျင့်ရေးကွင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် လူတစ်ဦးချင်းစီအား ၎င်းတို့၏ အရည်အချင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်၊ အတွေ့အကြုံများ ရရှိရန်နှင့် ပါတီနှင့် အစိုးရအတွင်း ခေါင်းဆောင်မှု အခန်းကဏ္ဍများ ထမ်းဆောင်ရန် အခွင့်အလမ်းများ ပေးဆောင်သည်။

(၈) မူဝါဒများအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း- အာဏာရရှိသည့်အခါ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများသည် ၎င်းတို့၏ မူဝါဒများကို အကောင်အထည်ဖော် ရန်တာဝန်ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် ဥပဒေပြုရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင် များတွင် ဥပဒေများပြဋ္ဌာန်းခြင်း၊ နည်းဥပဒေစည်းမျဉ်းများရေးဆွဲ ခြင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံရေးမူဝါဒများကို ထင်ဟပ်စေသော စီမံ အုပ်ချုပ်မှုအစီအစဉ်များကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာဆောင်ရွက်ရသည်။

(၉) ပါတီ၏အယူဝါဒကိုမြှင့်တင်ခြင်း- နိုင်ငံရေး ပါတီများသည် ကွန်ဆာဗေးတစ်ဝါဒ၊ လစ်ဘရယ်ဝါဒ၊ ဆိုရှယ်လစ်စနစ် သို့မဟုတ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေး ဝါဒကဲ့သို့သော သီးခြား အယူဝါဒ နှင့် အခြေခံမူများကို မြှင့်တင်ကြသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတွင်းရှိ နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏မျှော်မှန်းချက် တို့ကို ပုံဖော်ကြသည်။

(၁၀) ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကိုလုပ်ဆောင်ခြင်း- ပါတီစုံစနစ်များ တွင် နိုင်ငံရေးပါတီများပူးပေါင်းပြီး ညွန့်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့စည်းရန် လိုအပ်လေ့ရှိပါသည်။ ယင်းက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် အပေးအယူလုပ်ခြင်းကိုအားပေးပြီး၊ ပိုမိုမျှတပြီးပါတီစုံကိုကိုယ်စားပြု သော မူဝါဒချမှတ်လုပ်ဆောင်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

(၁) နိုင်ငံတစ်ခုတွင် နိုင်ငံရေးပါတီများ လိုအပ်ပါသလား။

နိုင်ငံရေးပါတီများသည် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးသောနိုင်ငံများတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍကပါဝင်ပါသည်။

- **မဲဆန္ဒနယ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရွေးချယ်ခြင်း-** နိုင်ငံရေးပါတီများသည် ရွေးကောက်ပွဲများတွင် မဲဆန္ဒရှင်များအနေဖြင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို ဆန္ဒပြုရာတွင်ကျိုးကြောင်းမှန်ကန်စွာသိရှိပြီး ရွေးချယ်မဲပေးနိုင်ရေးအတွက်အရေးပါသည်။
- **အုပ်ချုပ်မှုအတွက်ကူညီပံ့ပိုးခြင်း-** အနိုင်ရနိုင်ငံရေးပါတီသည် အစိုးရအဖွဲ့၏ မူဘောင်တစ်ရပ်ကိုချမှတ်ပေးသည်။ မူဝါဒချမှတ်ရာတွင် ခဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်မှု၊ တည်တန်ခိုင်မာမှုနှင့် စုစည်းညီညွတ်မှုရှိစေသည်။ ပါတီသည် ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် မူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် အစိုးရယန္တရား ထိထိရောက်ရောက် လည်ပတ်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် ကူညီပေးပါသည်။
- **ကိုယ်စားပြုမှုအာမခံချက်များ-** နိုင်ငံရေးပါတီများသည် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းက အမျိုးမျိုးသော အုပ်စုများကို နိုင်ငံရေးရာများတွင် ကိုယ်စားပြုပါဝင်မှုကိုဖြစ်စေသည်။ အုပ်စုတစ်ခုခုက နိုင်ငံ့အရေးတွင် လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ခြင်းအန္တရာယ်ကို တားဆီးစေသည်။
- **တာဝန်ခံမှုကိုဖြစ်စေခြင်း-** ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံရေးပါတီများသည် အစိုးရတာဝန်ယူချိန်တွင် အာဏာအလွဲသုံးစားပြုမှုမရှိဘဲ၊ မဲဆန္ဒရှင်များ၏လိုအပ်ချက်နှင့် တောင်းဆိုချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းအတွက် တာဝန်ခံခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။

- **နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုကိုဖြစ်စေခြင်း**:- နိုင်ငံရေးပါတီများသည် အာဏာကိုရယူရန် ပြိုင်ဆိုင်မှုကို ဒီမိုကရေစီစံသတ်မှတ် စည်းကမ်းဘောင်အတွင်းမှ မှန်ကန်စွာပြိုင်ဆိုင်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ပဋိပက္ခများကိုဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းတကျငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်သည့် နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားပြီး နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်ငြိမ်းချမ်းမှုကို ဖြစ်စေသည်။

အချုပ်အား ဖြင့် နိုင်ငံရေးပါတီများသည် နိုင်ငံသားများ၏အကျိုးစီးပွားကိုကိုယ်စားပြုပြီး ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးချောမွေ့စွာလည်ပတ်နိုင်စေရေးအတွက် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ပါသည်။

(ဂ) ကမ္ဘာပေါ်တွင်နိုင်ငံရေးပါတီမရှိသောနိုင်ငံရှိပါသလား။

ကမ္ဘာပေါ်တွင် နိုင်ငံရေးပါတီမရှိသော၊ သို့မဟုတ် တစ်ခုတည်းသောပါတီစနစ်ရှိသော၊ သို့မဟုတ် တစ်ခုတည်းသောပါတီကသာလျှင်လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ထားပြီးအခြားသောပါတီများထိရောက်စွာလှုပ်ရှားနိုင်ခြင်းမရှိသော၊ နိုင်ငံအချို့ရှိပါသည်။

နိုင်ငံရေးပါတီမရှိသော နိုင်ငံများ၏ ဥပမာများ

(၁) ဆော်ဒီအာရေဗျ-

- **အသေးစိတ်အချက်အလက်များ**:- ဆော်ဆော်ဒီအာရေဗီယသည် နိုင်ငံရေးပါတီများကို ခွင့်မပြုသည့်

အကြွင်းမဲ့ ဘုရင်စနစ်ကျင့်သုံးသောနိုင်ငံဖြစ်သည်။
တိုင်းပြည်ကို တော်ဝင်မိသားစုက အုပ်ချုပ်ပြီး ဘုရင်
က အရေးပါသောအာဏာကို ချုပ်ကိုင်ထားသည်။
တရားဝင်နိုင်ငံရေးပါတီများမရှိ၊ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု
များကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ချုပ်ကိုင်ထားသည်။
အုပ်ချုပ်ရေးကို တော်ဝင်မိသားစုနှင့် ခန့်အပ်ထားသော
အရာရှိများမှတစ်ဆင့် ဆောင်ရွက်သည်။

- **အုပ်ချုပ်မှုဖွဲ့စည်းပုံ-** ဘုရင်သည် ဝန်ကြီးများနှင့်
အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို
ချမှတ်လုပ်ဆောင်သည်။ အကြံပေးအဖွဲ့ (Shura
Council) သည် အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် အကြံပေးသည်။
သို့သော် ဥပဒေပြုအာဏာမရှိပါ။

(၂) **အိုမန်-**

- **အ သေး စိတ်အ ချက်အ လက်များ -** အိုမန်သည်
နိုင်ငံရေး ပါတီများ ခွင့်မပြုသော အကြွင်းမဲ့ဘုရင်စနစ်
နိုင်ငံဖြစ်သည်။ အိုမန်နိုင်ငံ၏ ခူလ်တန်သည် အဓိက
အာဏာရှိပြီး၊ တရားဝင်နိုင်ငံရေးပါတီမရှိပါ။ နိုင်ငံကို
ခူလ်တန်နှင့် ၎င်း၏ခန့်အပ်ထားသောဝန်ကြီးများက
အုပ်ချုပ်သည်။
- **အုပ်ချုပ်မှုဖွဲ့စည်းပုံ-** အိုမန်တွင် အကြံပေးအဖွဲ့ (Majlis
al-Shura) နှင့် အစိုးရကောင်စီ (Majlis al-Dawla) တို့ရှိ
ပြီး၊ ခူလ်တန်ကို အကြံပေးကြသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့
တွင်အာဏာမရှိပါ။

(၃) ကာတာ-

- အသေးစိတ်အချက်အလက်များ - ကာတာသည် နိုင်ငံရေး ပါတီများကို ပိတ်ပင်ထားသည့် အကြောင်းမဲ့ ဘုရင်စနစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ကာတာ၏ အင်မီးယာ (Emir) သည် ကျယ်ပြန့်သော အာဏာရှိပြီး၊ နိုင်ငံရေး ပါတီမရှိပါ။ နိုင်ငံကို အင်မီးယာနှင့် ၎င်း၏ဝန်ကြီးကောင်စီက အုပ်ချုပ်သည်။
- အုပ်ချုပ်မှုဖွဲ့စည်းပုံ- ကာတာတွင် အကြံပေးအဖွဲ့ (Shura Council) ရှိပြီး၊ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် အကြံပေးသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့တွင်အာဏာမရှိပါ။

(၄) ယူအေအီး (United Arab Emirates)-

- အသေးစိတ်အချက်အလက်များ- ယူအေအီးသည် ဧကန်တရားနိုင်ငံစနစ်အဖြစ် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတစ်ခု ဖြစ်ပြီး တစ်ခုစီကို ၎င်း၏ဧကန်တရားဘုရင်က အုပ်ချုပ်သည်။ နိုင်ငံရေးပါတီများကို ခွင့်မပြုဘဲ နိုင်ငံကို ဧကန်တရားဘုရင်များအုပ်ချုပ်သည်။
- အုပ်ချုပ်မှုဖွဲ့စည်းပုံ- ဧကန်တရားဘုရင်စနစ်ပါးပါဝင်သော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကောင်စီ (Federal Supreme Council) သည် တိုင်းပြည်၏ အမြင့်ဆုံးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ သမ္မတနှင့် ဝန်ကြီးချုပ်တို့ကို အုပ်စိုးသူ ဧကန်တရားဘုရင်များထဲမှ ရွေးချယ်သည်။

(၅) ဘရူနိုင်း-

- အသေးစိတ်အချက်အလက်များ - ဘရူနိုင်းသည် နိုင်ငံရေး ပါတီများကို ခွင့်မပြုသည့် အကြောင်းမဲ့ ဘုရင် ခနစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ ဘရူနိုင်း၏ ဧကန်သည် အကြောင်းမဲ့အာဏာရှိပြီး နိုင်ငံကို နိုင်ငံရေးပါတီများမပါဘဲ အုပ်ချုပ်သည်။
- အုပ်ချုပ်မှုဖွဲ့စည်းပုံ: ဧကန်သည် ၎င်း၏ခန့်အပ်ထားသော ဝန်ကြီးများ၏ အကူအညီဖြင့် အုပ်ချုပ်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပြီး၊ နိုင်ငံရေးပါတီခနစ်မရှိပါ။ ဘရူနိုင်းတွင် ဥပဒေရေးပြုကောင်စီရှိသော်လည်း၊ ၎င်းသည် အကြံပေးအဖွဲ့အဖြစ်သာ ဆောင်ရွက်သည်။

နိုင်ငံရေးပါတီမရှိခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများ

- အကြောင်းမဲ့ဘုရင်ခနစ်- အကြောင်းမဲ့ ဘုရင်ခနစ်တွင်၊ အုပ်စိုးသော ဘုရင်သည် အလုံးစုံအာဏာကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး၊ ၎င်းတို့၏ အာဏာကို စိန်ခေါ်နိုင်သော နိုင်ငံရေးပါတီများကို ခွင့်ပြုခြင်းမရှိပါ။
- ထိန်းချုပ်ထားသောနိုင်ငံရေးပတ်ဝန်းကျင်- အချို့နိုင်ငံများတွင် နိုင်ငံရေးပတ်ဝန်းကျင်ကို အုပ်ချုပ်သူ သို့မဟုတ် တော်ဝင် မိသားစုများက တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကိုင်းထားပြီး နိုင်ငံရေးဗဟုဝါဒကို ခွင့်မပြုပါ။

အကျဉ်းချုပ်

ကမ္ဘာပေါ်တွင် အများစုသောနိုင်ငံများတွင် နိုင်ငံရေးပါတီများ ရှိကြပြီး ရွေးကောက်ပွဲတွင်အနိုင်ရသောပါတီကဦးဆောင်၍ အစိုးရဖွဲ့ကာ တိုင်းပြည်ကိုစီမံအုပ်ချုပ်ကြပါသည်။ သို့ရာတွင်၊ နိုင်ငံရေးပါတီမရှိသော နိုင်ငံအချို့လည်းရှိပါသည်။

အခန်း ၃။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ စစ်တပ်

(က) နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် စစ်တပ်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဘာတွေလဲ။ စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍက ဘာတွေလဲ။

နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ တွင် စစ်တပ် ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ နိုင်ငံ ၏ အချုပ်အခြာအာဏာနှင့် အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်ဖြစ်သည်။ စစ်တပ်သည် ပြည်ပခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေများကို ထိထိရောက်ရောက်တုံ့ပြန်နိုင်စေရန် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ကာကွယ်ရေးယန္တရားတစ်ခုဖြစ်သည်။

စစ်တပ်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(၁) နိုင်ငံတော်ကို ပြည်ပရန်မှကာကွယ်ခြင်း- စစ်တပ်၏ အဓိက အခန်းကဏ္ဍမှာ နိုင်ငံအား ပြည်ပကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှု သို့မဟုတ် ပြည်ပခြိမ်းခြောက်မှုများမှ ကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ယင်းတွင် နိုင်ငံတော်၏ နယ်နိမိတ်၊ လေပိုင်နက်နှင့် ရေပြင်ပိုင်နက်များကို ကာကွယ်နိုင်သည့် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များကို ထားရှိခြင်းပါဝင်သည်။

(၂) ပြည်ပခြိမ်းခြောက်မှုများကိုတားဆီးခြင်း- နိုင်ငံတွင် အင်အားကောင်းသော စစ်တပ်တစ်ရပ်ရှိခြင်းသည် ပြည်ပရန်ကို အဟန့်အတားဖြစ်စေသည်။ အခြားနိုင်ငံ သို့မဟုတ် ပြင်ပအဖွဲ့များမှ ခြိမ်းခြောက်လိုမှုကိုလည်း နောက်ဆုတ်သွားစေသည်။

(၃) အမျိုးသားလုံခြုံရေး- စစ်တပ်သည် စစ်ရေးဆိုင်ရာအန္တရာယ်များအပြင် အကြမ်းဖက်မှု၊ အင်တာနက်မှတိုက်ခိုက်မှုများနှင့် သဘာဝ

ဘေးအန္တရာယ်များကဲ့သို့သောအန္တရာယ်များကို ကာကွယ်ရာတွင်လည်း အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ထမ်းဆောင်ရသည်။ ဤကိစ္စများတွင် စစ်တပ်အတွင်းရှိ အထူးပြုတပ်ဖွဲ့များပါဝင်သည်။

(၄) **အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင်အထောက်အကူပေးခြင်း-** စစ်တပ်သည် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ၊ ကပ်ဘေးများ၊ ကဲ့သို့သော အမျိုးသားအကျပ်အတည်းကာလများတွင် ကူညီပေးရပါသည်။ ဤသည်မှာ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၊ ရှာဖွေရေးနှင့် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အထောက်အကူပေးခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။

(၅) **အရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုနှင့်အရပ်ဘက်ပံ့ပိုးမှု-** ပုံမှန်ကာကွယ်ရေး အခန်းကဏ္ဍများအပြင်၊ အရေးပေါ် အခြေအနေများအတွင်း စစ်တပ်သည် အရပ်ဘက် အာဏာပိုင်များကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ၎င်းတွင် လူထုမငြိမ်သက်မှုများကိုတုံ့ပြန်ခြင်းနှင့် အမျိုးသားအကျပ်အတည်းကာလများတွင် ကူညီပေးခြင်းတို့ပါဝင်သည်။

(၆) **ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှုနှင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာမစ်ရှင်များ-** နိုင်ငံအများအပြားသည် ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ရှိ နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ မစ်ရှင်များတွင် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့များကို ပံ့ပိုးပေးကြသည်။ ဤမစ်ရှင်များသည် ပဋိပက္ခဇုန်များတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိန်းသိမ်းရန်၊ အရပ်သားများကို ကာကွယ်ရန်နှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ကြိုးပမ်းမှုများကို ပံ့ပိုးပေးရန် ရည်ရွယ်သည်။

(၇) **အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ခြင်း-** ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းများ လုံခြုံစေရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နိုင်ငံရပ်ခြားရှိ

နိုင်ငံသားများကို ကာကွယ်ခြင်းနှင့် နိုင်ငံ၏ မဟာဗျူဟာပန်းတိုင်များ နှင့် ကိုက်ညီသော မဟာမိတ်အဖွဲ့များတွင် ပါဝင်ခြင်းကဲ့သို့သော နိုင်ငံ ရပ်ခြားရှိ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ရန်အတွက် စစ်တပ်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။

(၈) လေ့ကျင့်ရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု - စစ်တပ်သည် ခေါင်းဆောင်မှု၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းမှုနှင့် နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှု များအတွက် လေ့ကျင့်ရေးကွင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ စစ်မှုထမ်း ခြင်းသည် တာဝန်ယူမှု၊ ခေါင်းဆောင်မှုအရည်အသွေးနှင့် မျိုးချစ်စိတ် တို့ကဲ့သို့သော တန်ဖိုးများကို ပေးစွမ်းပြီး၊ ၎င်းသည် အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့တာဝန်ဝတ္တရားများကို ထမ်းဆောင်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။

(ခ) နိုင်ငံတစ်ခုတွင် စစ်တပ်လိုအပ်ပါသလား။

နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနှင့် အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ရေး တို့အတွက် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် စစ်တပ်လိုအပ်ပါသည်။

- **နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး-** စစ်တပ်မရှိလျှင် နိုင်ငံသည် ပြင်ပ ခြိမ်းခြောက်မှု၊ ကျူးကျော်မှု၊ သို့မဟုတ် ရန်လိုမှုတို့ကို ခံရ နိုင်သည်။ စစ်တပ်သည် နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို ကာကွယ်ရန်နှင့် နိုင်ငံသားများ၏ လုံခြုံမှုကို အာမခံရန်အတွက် လိုအပ်ပါသည်။
- **ခြိမ်းခြောက်မှုများကို တားဆီးခြင်း-** စွမ်းရည်ရှိသော စစ်တပ် သည် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ရန်သူများကို အဟန့်အတားဖြစ်

စေသည်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် ၎င်းနိုင်ငံကို ခုခံကာကွယ်နိုင်သော စွမ်းရည်ရှိသည့်စစ်တပ် ရှိသည်ဟုသိရှိခြင်းပင်လျှင် ကျူးကျော်လာနိုင်မှုအန္တရာယ်ကို ရပ်တန့်စေနိုင်ပါသည်။

- **တည်ငြိမ်မှုနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းမှု**- စစ်တပ်သည် အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် လုံခြုံရေးကို ပံ့ပိုးခြင်းဖြင့် နိုင်ငံ၏တည်ငြိမ်မှုကို ကူညီပေးသည်။
- **နိုင်ငံတကာ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု**- နိုင်ငံတကာ စစ်တပ်မဟာမိတ်အဖွဲ့များ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှုနှင့် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ မစ်ရှင်များတွင် ပါဝင်ခြင်းသည် ကမ္ဘာ့စင်မြင့်ပေါ်တွင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ရပ်တည်မှုကို မြှင့်တင်နိုင်ပြီး နိုင်ငံတကာတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးကို မြှင့်တင်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။
- **အမျိုးသားဂုဏ်နှင့် စည်းလုံးမှု**- စစ်တပ်သည် အမျိုးသားရေးဂုဏ်နှင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှု၏ သင်္ကေတတစ်ခုအဖြစ်ဖော်ဆောင်ပြီး ၊ နိုင်ငံသားများအကြား စည်းလုံးညီညွတ်မှုစိတ်ဓာတ်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။

အချုပ်အားဖြင့် စစ်တပ်သည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာကိုကာကွယ်ရန်နှင့် အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ရန်တို့အတွက် လိုအပ်ပါသည်။ အမျိုးသားရေးဂုဏ်နှင့်စည်းလုံးညီညွတ်မှုဖော်ဆောင်ရေးတွင်လည်း အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ပါသည်။

(ဂ) ကမ္ဘာပေါ်တွင် စစ်တပ်မရှိသောနိုင်ငံ ရှိပါသလား။

ကမ္ဘာပေါ်တွင် စစ်တပ်မရှိသော နိုင်ငံအချို့ရှိပါသည်။ အဆိုပါနိုင်ငံ များသည် ရဲတပ်ဖွဲ့များ၊ ကမ်းခြေစောင့်တပ်များ သို့မဟုတ် အခြားနိုင်ငံ များနှင့်အပြန်အလှန်ကာကွယ်ရေးစာချုပ်များကဲ့သို့သော အစားထိုး လုံခြုံရေးအစီအစဉ်များကို မှီခိုအားထားကြသည်။

စစ်တပ်မရှိသော နိုင်ငံများ၏ ဥပမာများ

(၁) ကော်စတာရီကာနိုင်ငံ-

- **အကြောင်းရင်း-** ကိုးစတာရီကာသည် ၁၉၄၉ ခုနှစ်တွင် ပြည်တွင်းစစ်အပြီး၌ စစ်တပ်ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ စစ်ဘက်အသုံးစရိတ်ကို ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာများတွင် အသုံးချ ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကိုးစတာရီကာသည် စစ်တပ်မရှိ ဘဲတည်ငြိမ်မှုရှိသော တိုင်းပြည်တစ်ခုအဖြစ် ကမ္ဘာတွင် အသိအမှတ်ပြုခံရသည်။
- **လုံခြုံရေး-** ကိုးစတာရီကာသည် ပြည်တွင်းလုံခြုံရေး အတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုထားရှိသည်။ ပြည်ပလုံခြုံရေး အတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် သော်လည်းကောင်း၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် သော်လည်းကောင်း အပြန်အလှန်ကာကွယ်ရေး သဘောတူညီချက်များထားရှိသည်။

(၂) အိုက်စလန်နိုင်ငံ-

- အကြောင်းရင်း- အိုက်စလန်နိုင်ငံတွင်စစ်တပ်မရှိပါ။ အကြောင်းမှာ နိုင်ငံ၏ သမိုင်းကြောင်းနှင့် တည်နေရာ အနေအထားကြောင့်ဖြစ်သည်။
- လုံခြုံရေး- အိုက်စလန်သည် နေတိုးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်း၏ ကာကွယ်ရေးအတွက် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုအပါအဝင် နေတိုးနိုင်ငံ များအပေါ် အားကိုးသည်။ ၎င်းတွင် ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်း လုံခြုံရေးအတွက် ကမ်းရိုးတန်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ ဝယ်တစ်ခုရှိပြီး၊ နေတိုးနိုင်ငံ များနှင့် စစ်ဘက် ကာကွယ်ရေးသဘောတူညီချက်များကိုထားရှိသည်။

(၃) ပနားမားနိုင်ငံ-

- အကြောင်းရင်း- အာဏာရှင်မင်ဇွယ်နိုရီဂါ (Manuel Noriega) ကို အမေရိကန်ဝင်ရောက်ဖြုတ်ချခဲ့ပြီး ၁၉၉၀ တွင် ပနားမားနိုင်ငံသည် စစ်တပ်ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ ပါသည်။ တိုင်းပြည်ကို စစ်အာဏာရှင်စနစ် ပြန်မ ပေါ်လာစေရန်နှင့် အရပ်သားအုပ်ချုပ်ရေးကို ထူထောင် ရန် ဖြစ်သည်။
- လုံခြုံရေး- ပနားမားသည် ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးအတွက် ၎င်း၏ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် ပနားမားလူထုတပ်ဖွဲ့များအပေါ် မှီခို ထားပြီး၊ ပြင်ပခြိမ်းခြောက်မှုများအတွက် အမေရိကန် နှင့် ကာကွယ်ရေးသဘောတူညီချက်များရှိသည်။

(၄) လီခ်တန်စတိန်းနိုင်ငံ (Liechtenstein)-

- အကြောင်းရင်း- လီခ်တန်စတိန်းသည် ၁၈၆၇ ခုနှစ်တွင် စစ်တပ်ကိုပယ်ဖျက်ခဲ့သည်။ အကြောင်းရင်းမှာ စစ်တပ်ကို ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် အသုံးစရိတ်ကြီးမားသော အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် နိုင်ငံတကာပဋိပက္ခများတွင် ကြားနေခြင်း၊ သံတမန်ရေးကိုသာအားထားခြင်းဖြင့်ရပ်တည်ခဲ့ပါပြီး၊ နိုင်ငံစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့ကို အာရုံစိုက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။
- လုံခြုံရေး- လီခ်တန်စတိန်းသည် ကာကွယ်ရေးအတွက်၊ ရင်းနှီးသော ဆက်ဆံရေးရှိသည့် ဆွစ်ဇာလန်ကို အားထားသည်။ ၎င်းတွင် ပြည်အတွင်းလုံခြုံရေးအတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့ရှိသည်။

(၅) ဗာတီကန်စီတီ (Vatican City)-

- အကြောင်းရင်း- ကမ္ဘာပေါ်တွင် အသေးငယ်ဆုံးသော လွတ်လပ်သောနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ဗာတီကန်စီးတီးတွင် စစ်တပ်မရှိပေ။ ၎င်း၏လုံခြုံရေးကို ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးနှင့်ဗာတီကန် လုံခြုံရေးအတွက်ထားရှိသည့် ဆွစ်အစောင့်တပ်ဖွဲ့ငယ် (Swiss Guard)မှ တာဝန်ယူသည်။
- လုံခြုံရေး- ဗာတီကန်သည် ကာကွယ်ရေးအတွက် အီတလီကို အားကိုးသည်။ Swiss Guard သည် ဗာတီကန်အတွင်း အခမ်းအနားနှင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့အဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။

(၆) ဂျပန်နိုင်ငံ -

- **အကြောင်းရင်း-** ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးတွင် မဟာမိတ်တို့က ဂျပန်စစ်တပ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးနောက် ဂျပန်နိုင်ငံသည် စစ်တပ်မရှိပဲ ခုနစ်နှစ်ကြာခန့်နေခဲ့ပါသည်။ ထိုကာလတွင် ကာကွယ်ရေးအတွက် အမေရိကန်နိုင်ငံမှ တာဝန်ယူခဲ့ပါသည်။ ၁၉၅၄ ခုနှစ်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံသည် Japan Self-Defence Forces (JSDF) ကိုထူထောင်ခဲ့သော်လည်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ နိုင်ငံကာကွယ်ရေးအတွက်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ JSDF ကိုထားရှိပါသည်။ လက်ရှိတွင် JSDF ၏အဓိကဆောင်ရွက်ချက်သုံးခုမှာ (၁) ပြင်ပခြိမ်းခြောက်မှုများမှ ကာကွယ်ရေး၊ (၂) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် (၃) နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှုတို့တွင်ပါဝင်ကူညီခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

- **လုံခြုံရေး-** ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ကာကွယ်ရေးကို JSDF နှင့် အမေရိကန်တို့ပူးပေါင်းတာဝန်ယူပါသည်။ JSDF သည် ဂျပန်၏ ပြင်ပခြိမ်းခြောက်မှုများကို အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရေပိုင်နက်နှင့် ဝေဟင်ပိုင်နက်များတွင် အကာအကွယ်ပေးသည်။ အမေရိကန်-ဂျပန် လုံခြုံရေးသဘောတူစာချုပ်အရ ဂျပန်နိုင်ငံကို ကာကွယ်ရန် အမေရိကန်က ကတိပြုထားသည်။ ဂျပန်တွင် မရှိသော နျူကလီးယားတားဆီးရေး အပါအဝင် နောက်ထပ် စစ်ရေးစွမ်းရည်များကို အမေရိကန်က ပံ့ပိုးပေးသည်။

- **ဂျပန်နိုင်ငံ၏ စစ်ပြီးခေတ် စီးပွားရေး-** ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးဆုံးပြီးနောက် ဂျပန်နိုင်ငံသည် စီးပွားရေးဖက်ကို ဦးတည်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုမှာ အံ့မခန်းတဟုန်တိုးတိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။ တဖက်တွင်လည်း စစ်တပ်မရှိတော့သဖြင့် စစ်အသုံးစရိတ်များလုံးဝမရှိခဲ့ခြင်းသည်လည်းပါဝင်ပါသည်။

စစ်တပ်မရှိခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများ

- **ပထဝီဝင်နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှု-** အချို့နိုင်ငံများသည် ပြင်ပရန်လိုမှုအန္တရာယ်နည်းပါးသောဒေသများတွင် တည်ရှိပြီး ၎င်းတို့အား စစ်ရေးအသုံးစရိတ်ထက် အခြားနယ်ပယ်များကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။
- **စီးပွားရေးအချက်များ-** စစ်တပ်တည်ထောင်ခြင်းသည် အသုံးစရိတ်ကြီးမားသောကြောင့်၊ တချို့သောနိုင်ငံများသည် နိုင်ငံ့အရင်းအမြစ်များကို လူမှုဝန်ဆောင်မှုများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ခွဲဝေသုံးစွဲလိုကြသည်။
- **သမိုင်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များ-** အချို့သောအခြေအနေများတွင် နိုင်ငံများသည် ပဋိပက္ခ သို့မဟုတ် အာဏာရှင်စနစ် ကြိုပြီးနောက် ၎င်းတို့၏ စစ်တပ်ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အရပ်သား အုပ်ချုပ်ရေးကို အာရုံစိုက်ရန် ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။
- **နိုင်ငံတကာ သဘောတူညီချက်များ-** အချို့နိုင်ငံများသည် ၎င်းတို့၏လုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်များအတွက် အင်အားကြီးနိုင်ငံ သို့မဟုတ် နေတိုးကဲ့သို့သော နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကာကွယ်ရေးသဘောတူညီချက်များကို အားထားသည်။

အကျဉ်းချုပ်

ကမ္ဘာပေါ်တွင် အများစုသောနိုင်ငံများသည် ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေး အတွက် စစ်တပ်ကို ထားရှိသော်လည်း၊ တချို့သောနိုင်ငံများသည် စစ်တပ်မရှိဘဲ တည်ရှိနေသည်။ အဆိုပါနိုင်ငံများသည် ၎င်းတို့၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ၎င်းတို့၏နိုင်ငံသားများကို ကာကွယ်ရန် ရဲတပ်ဖွဲ့များ၊ ကမ်းခြေစောင့်တပ်များနှင့် နိုင်ငံတကာ ကာကွယ်ရေး သဘောတူညီချက်များကဲ့သို့သော အစားထိုးလုံခြုံရေး အစီအစဉ်များကို အားထားကြသည်။

အခန်း ၄။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ရဲအဖွဲ့

(က) နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် ရဲအဖွဲ့၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဘာတွေလဲ။ ရဲအဖွဲ့ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက ဘာတွေလဲ။

နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် ရဲအဖွဲ့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ထိန်းသိမ်းရန်၊ နိုင်ငံသားများအားအကာအကွယ်ပေးရန်၊ ရာဇဝတ်မှုများကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ရန်နှင့် တရားမျှတမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ပြည်တွင်းလိုခြိုရေးအတွက် အဓိကတာဝန်ယူသည့်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။

ရဲအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(၁) တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး- ရဲအဖွဲ့၏ အဓိကတာဝန်မှာ နိုင်ငံ၏ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဖြစ်သည်။ ဤအခန်းကဏ္ဍတွင် ဥပဒေချိုးဖောက်သူများကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်တင်ပြခြင်းနှင့် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း ဥပဒေလိုက်နာမှုကိုသေချာစေခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။

(၂) ရာဇဝတ်မှုကာကွယ်ခြင်း- ရဲအဖွဲ့သည် ရာဇဝတ်မှုများကို ကြိုတင်ကာကွယ်ရန်လည်း တာဝန်ရှိသည်။ ဤသည်မှာ ကင်းလှည့်ခြင်း၊ ရပ်ရွာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သတင်းထောက်ခြင်းနှင့် အန္တရာယ်များသောနေရာများတွင် မြင်သာအောင်ရှိနေခြင်းတို့ဖြင့် ရာဇဝတ်မှုများကို ကြိုတင်တားဆီးရေးကို လုပ်ဆောင်သည်။ စောင့်

ကြည့်ခံရကြောင်း သိရှိစေရန် ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ရာဇဝတ်မှုမဖြစ်ပွားမီ တားဆီးရန်ရည်ရွယ်သည်။

(၃) **ရာဇဝတ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း-** ရာဇဝတ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာ သောအခါ ရဲအဖွဲ့သည် ၎င်းတို့ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်တာဝန်ရှိသည်။ ဤ အခန်းကဏ္ဍတွင် သက်သေအထောက်အထားများကိုစုဆောင်းခြင်း၊ အသိသက်သေများကိုမေးမြန်းခြင်းနှင့် ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူများကို တရားစွဲဆိုခြင်း တို့ပါဝင်သည်။

(၄) **ပြည်သူနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်ခြင်း-** ရဲအဖွဲ့သည် လူထု နှင့် ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ လုံခြုံမှုကိုအကာအကွယ်ပေးသည်။ ဤ အခန်းကဏ္ဍတွင် အရေးပေါ်အခြေအနေများကို တုံ့ပြန်ခြင်း၊ အများ ပြည်သူအခမ်းအနားများတွင် လုံခြုံရေးပေးခြင်းနှင့် အန္တရာယ်ကျ ရောက်သောအခြေအနေများတွင် ကူညီပေးခြင်းတို့ပါဝင်သည်။

(၅) **အများပြည်သူစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခြင်း:** ရဲအဖွဲ့ သည် အများသူငှာ နေရာများတွင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ပေးထားပြီး အများပြည်သူ စုဝေးခြင်း၊ ဆန္ဒပြခြင်းနှင့် အခြား သောဖြစ်ရပ်များတွင် ငြိမ်းချမ်းစွာဖြစ်စေရေးအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် လူစုလူဝေးများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ယာဉ်အသွားအလာကို ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် အနှောင့်အယှက်များကို တားဆီးရန် လိုအပ်သည့်အခါ တွင် ဝင်ရောက်ထိန်းသိမ်းပေးသည်။

(၆) **ရပ်ရွာလူထုအခြေပြုရဲအဖွဲ့-** ခေတ်သစ်ရဲအဖွဲ့များသည် လူထု နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းတို့သည် လူထု၏စိုးရိမ်မှုများကိုနားလည်ရန်၊ ရာဇဝတ်မှုလျော့နည်းစေရန်နှင့်

အများပြည်သူလိုရှိရေးအတွက် လူထုနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်သည်။

(၇) **အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင်ကူညီပံ့ပိုးခြင်း-** ရဲအဖွဲ့သည် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ၊ မတော်တဆဖြစ်ရပ်များ သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်မှုများကဲ့သို့သော အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် ပထမဆုံးတုံ့ပြန်သူအဖြစ်အကူအညီပေးခြင်း၊ အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုများ နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ပြဿနာများကို စီမံခန့်ခွဲပေးခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်ပါသည်။

(၈) **လမ်းစဉ်ကမ်းများကိုထိန်းသိမ်းခြင်း-** ယာဉ်ထိန်းရဲအဖွဲ့သည် ယာဉ်စဉ်ကမ်း ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ယာဉ်ပြည့်ကြပ်မှုကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းစသော လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရေးတာဝန်များကိုဆောင်ရွက်သည်။ ၎င်းတို့သည် လမ်းမတော်တဆမှုများကို လျော့ချရန်နှင့် ဘေးကင်းစွာ မောင်းနှင်သည့် အပြုအမူများကို မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်သည်။

(၉) **တရားရေးစနစ်အထောက်အကူပေးခြင်း-** ရဲအဖွဲ့သည် တရားရေးစနစ်ကို အထောက်အကူပေးသည်။ သက်သေအထောက်အထားများကို စုဆောင်းပေးခြင်း၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများဆောင်ရွက်ပေးခြင်း နှင့် တရားခွင်အတွင်း လုံခြုံမှုတာဝန်ယူပေးခြင်းတို့ဖြင့် တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍအား ရဲအဖွဲ့က အထောက်အကူပြုပါသည်။

(၁၀) **အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး-** တချို့သောနိုင်ငံများတွင် ရဲအဖွဲ့သည် အကြမ်းဖက်မှုများကိုကာကွယ်ရန်လုပ်ဆောင်သည်။ အထူးပြုရဲအဖွဲ့များအနေနဲ့ အကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှုများကိုထောက်လှမ်းခြင်း၊ ကာကွယ်ခြင်းနှင့် တုံ့ပြန်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်သည်။

(ခ) နိုင်ငံတစ်ခုတွင် ရဲအဖွဲ့လိုအပ်ပါသလား။

ရဲအဖွဲ့သည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် လိုအပ်ပါသည်။

- **တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုထိန်းသိမ်းခြင်း-** ရဲအဖွဲ့မရှိလျှင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသည် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ထိန်းသိမ်းရန် အခက်အခဲကြုံတွေ့နိုင်ပြီး၊ ရာဇဝတ်မှုများ၊ အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် လုံခြုံရေးမရှိမှုများကြုံတွေ့နိုင်သည်။
- **ရာဇဝတ်မှုကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း -** ရဲအဖွဲ့တည်ရှိမှုသည် ရာဇဝတ်မှုများကို ဟန့်တားကာ ရာဇဝတ်မှုမဖြစ်မီ တားဆီးမှုပေးသည်။ ရဲအဖွဲ့မရှိသော လူ့အသိုင်းအဝိုင်းသည် ရာဇဝတ်မှုများ၊ အကြမ်းဖက်မှုများနှင့်ပို၍ ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါသည်။
- **အများပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံရေး-** ရဲအဖွဲ့သည် အများပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကို ထမ်းဆောင်သည်။ ဥပမာ- အရေးပေါ်အခြေအနေများကို တုံ့ပြန်ခြင်း၊ ရာဇဝတ်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သောနေရာများတွင် လုံခြုံမှုပေးခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။
- **တရားရေးစနစ်အထောက်အကူပေးခြင်း-** ရဲအဖွဲ့သည် တရားရေးစနစ်၏ လုပ်ဆောင်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ၎င်းတို့သည် သက်သေများကိုစုဆောင်းခြင်း၊ ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူများကို ဖမ်းဆီးခြင်းနှင့် ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူများကို အရေးယူနိုင်စေရန် တရားစွဲဆိုမှုများဆောင်ရွက်ပေးသည်။

- **ရပ်ရွာလူထုယုံကြည်မှုနှင့်တည်ငြိမ်မှု-** လူထုနှင့် ရဲအဖွဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများဖြင့်၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆောင်ရွက်ရာတွင်၊ အများပြည်သူယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်နိုင်ပြီး၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရရှိကာ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတည်ငြိမ်မှုကိုဖြစ်စေပါသည်။

အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ရဲအဖွဲ့သည် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ရပ်ရွာတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ ပြည်သူများနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်ရေးတို့အတွက်အရေးပါသည်။ ၎င်းသည် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း၏ လုံခြုံရေးကို သေချာစေရန်၊ တရားရေးစနစ်ကိုထောက်ပံ့ပေးရန်နှင့် ရာဇဝတ်မှုများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍကို ထမ်းဆောင်သည်။ ရဲအဖွဲ့မရှိပါက နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသည် ငြိမ်းချမ်းလုံခြုံရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့တွင် အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည်။

(ဂ) ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရဲအဖွဲ့ မရှိသောနိုင်ငံ ရှိပါသလား။

ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရဲအဖွဲ့မရှိသော နိုင်ငံမရှိပါ။ ရဲအဖွဲ့သည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွင်း ပြည်သူများ၏လုံခြုံရေးကိုအကာအကွယ်ပေးရန်နှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရန်တို့အတွက်လိုအပ်သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

ထူးခြားသောနေရာဒေသများ

(၁) ဗာတီကန်စီတီ-

- **အသေးစိတ်အချက်အလက်များ -** ကမ္ဘာပေါ်တွင် အသေးငယ်ဆုံးသော လွတ်လပ်သောနိုင်ငံဖြစ်သော

Vatican City တွင် ဗာတီကန်စီတီကန်စီတီရဲအဖွဲ့ဝယ် သာရှိပါသည်။ ဗာတီကန်တွင် လုံခြုံရေးအတွက် ဆွစ်ဇာလန်အစောင့်တပ်ဖွဲ့ဝယ်တစ်ခုလည်းရှိပါသည်။

- **စီမံခန့်ခွဲမှု-** ဆွစ်ဇာလန် အစောင့်တပ်ဖွဲ့သည် ခန်းအနား ဆိုင်ရာ များ တွင် ဝန်ထမ်း တပ်ဖွဲ့ အဖြစ် သော်လည်းကောင်း၊ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးနှင့် ဗာတီကန်ကို ကာကွယ်ပေးသည့် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့အဖြစ် သော်လည်းကောင်း ထမ်းဆောင်ပါသည်။ ဗာတီကန်စီတီရဲအဖွဲ့ဝယ်သည် ဗာတီကန်အတွင်း တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ စည်းကမ်းနှင့် အထွေထွေလုံခြုံရေးကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။

(၂) **တူဗာလူး (Tuvalu)-**

- **အသေးစိတ်အချက်အလက်များ-** ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲရှိ ကျွန်း ၀ ယ်တစ်ခု ဖြစ်သော တူဗာလူး တွင် ၎င်း၏အရွယ်အစားနှင့် ရာဇဝတ်မှုနှုန်းနည်းသောကြောင့် ရဲအင်အား အလွန်သေးငယ်ပါသည်။ ရဲအဖွဲ့အင်အားသည် ကြီးမားသောနိုင်ငံများတွင်ကဲ့သို့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်မဟုတ်သော်လည်း တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ထိန်းသိမ်းရန် တည်ရှိနေသည်။

(၃) **နော်ရူး(Nauru)-**

- **အသေးစိတ်အချက်အလက်များ-** နော်ရူးသည် ကျွန်း ၀ ယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သေးငယ်သောနိုင်ငံဖြစ်ပြီး

ရာဇဝတ်မှုလည်းအလွန်နည်းပါးသည်။ ပဋိပက္ခမှုများ မရှိသောကြောင့် ရဲအဖွဲ့အလွန်သေးငယ်သော်လည်း၊ ပြည်သူ့ လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာ တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်သည်။ အများပြည်သူ ဘေးကင်းရေး အပေါ်အာရုံစိုက်သည်။

အချုပ်အားဖြင့် နိုင်ငံတိုင်းတွင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် ရဲအဖွဲ့ မရှိသော နိုင်ငံမရှိပါ။ အသေးငယ်ဆုံးနိုင်ငံများတွင်ပင်၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် အခြေခံရဲအဖွဲ့ သို့မဟုတ် လုံခြုံရေးအဖွဲ့တစ်ခုရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။

(ဃ) ရဲအဖွဲ့အားကွပ်ကဲမှု

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန -

နိုင်ငံအများစုတွင် ရဲအဖွဲ့သည် ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုး မိုးရေးအတွက်တာဝန်ရှိသော ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်တွင်ရှိ သည်။

ပြည်နယ်/ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရထိန်းချုပ်မှု-

အမေရိကန်၊ အိန္ဒိယ၊ နှင့် ဂျာမနီကဲ့သို့သော ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံများတွင် ရဲ အဖွဲ့များသည် ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရ၏ ထိန်းချုပ်မှု အောက်တွင်ရှိသည်။ သို့ရာတွင် အထူးပြုရဲအဖွဲ့ သို့မဟုတ် ဖက်ဒရယ် ဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများကို ဗဟိုအစိုးရအောက်တွင်ထားရှိ ပါသည်။

ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရနှင့် ဗဟိုအစိုးရပေါင်းစပ်ကွပ်ကဲမှု-

ဂျပန်လို နိုင်ငံများတွင် ရဲအဖွဲ့များသည် ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရနှင့် ဗဟိုအစိုးရအဆင့် နှစ်ခုစလုံးပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲမှုရှိသည်။

ရှေ့နေချုပ်ဌာန၏ကွပ်ကဲမှု-

အချို့နိုင်ငံများတွင် ရဲအဖွဲ့များ (အထူးသဖြင့် ဗဟိုအဆင့်ရဲအဖွဲ့များ) သည် ရှေ့နေချုပ်ဌာန၏ ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင်ရှိပါသည်။ ဥပမာ- ဩစတြေးလျ၊ အမေရိကန်၊ သီရိလင်္ကာနှင့် နယူးဇီလန်တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ဤနိုင်ငံများတွင်၊ ရှေ့နေချုပ်ရုံးသည် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ရဲအဖွဲ့ကဆောင်ရွက်ချက်များသည် ဥပဒေဘောင်အတွင်းက လုပ်ဆောင်နေပြီး နိုင်ငံတော်၏ဥပဒေများကိုလိုက်နာကြောင်း အာမခံရပါသည်။ ဤကြီးကြပ်မှုသည် ရဲအဖွဲ့၏လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ဥပဒေစံနှုန်းများ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံမူများနှင့်ကိုက်ညီမှုသေချာစေရန်ဖြစ်ပါသည်။

RESEARCH, INSIGHTS, AND IDEAS

The Knowledge Series

သုတေသန စာစောင်အမှတ် (၁)
Research Bulletin Volume (1)

18 September 2024

myanmarknowledgeseries@gmail.com